

БУХОРО ЯХУДИЙЛАРИ ВА ШАШМАҚОМ

Абдуллаев Лочинбек Толипович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти,

“Ўзбек мусиқа санъати” факультети,

“Вокал ва чолғу ижрочилиги педагоглари тайёрлаш”

кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: *Ҳар бир миллатнинг ўз эътиқоди, тили, урф одатлари ва маданияти бўлади. Бир миллатнинг бошқа бир миллатнинг маданиятига меҳр қўйиши, ўз бойлиги каби асраши, келажак авлодга бус бутунича етказиб беришида иштирок этиши учун жуда катта матонат ва жасорат керак. Бухоро яхудийлари қадим замонлардан Бухоро хонлиги худудида яшаб келган яхудий миллатига мансуб инсонлар бўлиб, уларнинг ўзбек санъати таъсири катта бўлган. Айниқса, Бухоро Шашмақомининг янада ривожланиши ва халқ орасида кенг тарқалишида Бухоро яхудийларининг алоҳида ўрни бор. Ушбу мақолада, ана шу жараёнда иштирок этган машхур Бухоро яхудийлари ҳақида қисқача маълумотлар келтирилади ва уларнинг энг аҳамиятли жиҳатлари ёритилади.*

Калит сўзлар: *Шашмақом, Ота Жалол Носиров, Домла Ҳалим Ибодов, Бухоро яхудийлари, Борухи Калхот, Леви Бобоханов, Габриэль Беняминов, Нуриэль Беняминов, Борух Зиркиев, Якуб Давидов.*

Шашмақом ўзбек халқининг буюк бир хазинаси бўлиб, у бугунги кунда ҳам халқнинг севимли асарларидан саналади. Шашмақом ўзида буюк фалсафани, буюк тарихни сақлайди. Уни ижро этиш ва элга тақдим этиш учун жуда катта мактабни ўташ лозим. Чунки, Шашмақомни ижро этиш осон эмас, ундаги мураккабликлар, ўта нозик жиҳатлар ижроқидан юксак маҳорат ва тажрибани талаб этади. Бухоро Шашмақомининг бугунги кунга қадар етиб

келишида буюк санъаткорларнинг хиссаси бор. Аслида Бухоро Шашмақомининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва халқ орасидаги тарғиботини фақатгина бир халқ ёки миллатга боғлаш у қадар ҳам ўринли бўлмайди. Унинг сайқалланиб, оммаланиб кетишида ўзбек-тожиклар билан бир қаторда яҳудий миллатига мансуб ватандошларимиз ҳам салмоқли ҳисса қўшиб келганликларини кўриш мумкин. Улар орасида Бухоро яҳудийларини алоҳида таъкидламоқ лозим. Бухарские евреи оставались главными носителями шашмакома вплоть до начала XX века. Уларнинг ижросидаги мақомлар ўша вақтларда халқ орасида жуда машхур бўлиб кетган. Борухи Калхот, Леви Бобохонов, Габриэл Беняминов, Нуриэл Беняминов, Борух Зиркиев, Моше Бобохонов, Ёқуб Довидов, Тўхфа Пинхасова, Сосон Беняминов, Ари Бобохонов, Сулаймон Тахолов каби санъаткорлар айниқса Бухоро Шашмақомининг янада гуллаб яшнашида гўзал ва бетакрор ижролари орқали ўз хиссаларини қўшганлар. Илмий ва адабий адабиётларда улар ҳақида маълумотлар излаш жараёнида шу нарсага амин бўлдимки, Бухоро яҳудийлари ўзбек мумтоз мусиқасига жуда катта муҳаббат билан, беғубор меҳр билан ёндошганлар. Балки шунинг учун ҳам ўзбек мумтоз мусиқалари, асарлари уларнинг ижросида бетакрорлик ва мукамаллик касб этгандир.

1845 йилда Бухоро шаҳрида дунёга келган Борухи Калхот ажойиб хотираси билан барчани лол қолдирган. Бир марта эшитишдаёқ эслаб қолиш қобилияти ўзбек мақомларининг янада кенг ёйилишига асос бўлган дейиш мумкин. Бундан ташқари унда ҳар қандай шароитда ҳам бир марта эшитган ёки билган мақомларини бекаму кўст бошқаларга моҳирона ижро этиб етказиш хусусияти кучли бўлган. Унинг овози ҳам жуда гўзал ва кучли бўлган бўлиб, бу ҳақда мақом ижрочиси Михоэл Толмасов 1957 йили 22 январда Самарқанд шаҳрида қилинган бир суҳбатда шундай деган экан: “Бир даврда овозини энг юқори пардасигача етказиб куйлаганида тўртта лампа бараварига ўчиб қолган эди...”. [1,Б-39]

Ноёб муסיкий қобилият ва сеҳрли овозга эга бўлган Леви Бобохонов Бухоро Шашмақомини сарой бош мусиқачиси Ота Жалол Носировдан ўрганади. Левичанинг овоз диапазони жуда катта бўлиб, “соль” кичик октавадан “ми” – “фа” учинчи октавагача жаранглаган ва танбурнинг барча пардаларига етиб борган. У шашмақомни куйлашда Бухоро мақомхонлик мактабига хос бўлган услублардан моҳирона фойдаланган. У хусусан, ашуланинг юқори авжигача чиққанида унинг янада жарангдорлигини ошириш учун “Гул партав” усулини қўллаган. “Гул партав” – ашуланинг баланд пардасига чиққанда янада юқорига сакраб тик авжлар ҳосил қилишдан иборат. Бундай усулда куйлаш ҳар қандай хофизга ҳам насиб этавермаган. [2,Б-77] Маълумки, Шашмақомни айтиш учун кўп ҳолда Авжи Турк, Зебо Пари, Муҳайяр каби авж ва турли намудлардан фойдаланилади. Левича хофиз ушбу айтилган авжлардан ташқари мақомхонликда “Хуноб” номли янги авж ижод қилди. Бу авжни эса кўпгина хонандалар ўз ижро жараёнида ишлатиш имконига эга бўлмаганлар. [1,Б-47]

20 ёшида Бухоро шашмақомини мукаммал айта олган Габриэл Беньяминов Ота Жалол Носиров ва Домла Халим Ибодовлардан дарс олган. Унинг овози баланд, кенг диапазонли бўлса ҳам, ўртача диапазондаги овоздан усталик билан фойдаланарди. Овозининг ёрқинлиги, сўзларнинг нафислиги ва талаффузининг тиниқлиги ҳар бир ашуланинг мазмунли ва таъсирчан бўлишини таъминларди. У ашулани эркин ва хаяжонлантирадиган услубда куйлаши билан тингловчиларни ўзига жалб қиларди. Габриэл Беньяминов мақомларнинг зарби мураккаб ҳисобланувчи наср ва талқин қисмларини айниқса зўр маҳорат билан ижро этарди.

Мақомхонликни ўзига қисмат деб билган Нуриэл Беньяминов ҳам худди акаси каби буюк мақомдон хофиз сифатида элга танилди. Овози жуда тиниқ, жарангдор ва диапазони кенг эди. Унинг овози танбурнинг охириги – “хас” пардаларигача етиб борарди. Гап шундаки, мақомхонликда айнан шундай овоз жуда қўл келади. Шу боис Нуриэл хофиз ижросида Шашмақом

шўъбалари ўта тиниқ ва ўзига хос жарангдорлик билан садоланарди. 80-90 ёшга тўлганида ҳам Шашмақомни жуда гўзал куйларди.

1958 йилда Шашмақомни нотага олиш иши бошланганида Юнус Ражабий мақомхонларни қидириб, бутун Ўзбекистонни кезиб, Бухоро шаҳридан Борух Зиркиевни танлади. Борух Зиркиев ўзи ўрганган мақом йўлларини хотирасида мустақкам сақлаб қолган эди. Юнус Ражабий Борух Зиркиевдан 5 ой давомида 87 тадан ортиқ мақом ашула йўлларини нотага ёзиб олди. “Бузрук”, “Рост”, “Наво”, “Дугоҳ”, “Сегоҳ”, “Ироқ” мақомларининг айниқса мураккаб саналган “Сараҳбор” яъни бош шўъбалари Борух Зиркиев ижросида нотага кўчирилди. Унинг ижросидаги нотага олинган ашулалар “Ўзбек халқ мусиқаси” китобининг бешинчи жилдига киритилган. [3, Б-691]

“Бухоро танбур мактаби” вакилларида бири Ёқуб Довидовни ҳам алоҳида айтиб ўтишни лозим топдик. Сабаби Бухоро яхудийлари нафақат хонандалик йўналишида, балки созандалаик йўналишида ҳам ижод қилиб, Шашмақомнинг ривожланишида ўзларининг беқиёс ҳиссалалрини кўшганлар. Ёқуб Довидов мақомларнинг зарби мураккаб ҳисобланган наср ва талқин қисмларини, айниқса катта маҳорат билан ижро этган. У ўзининг танбур машқида гулрез ва нолишлардан кўпроқ фойдаланарди. Унинг “Талқини Баёт” ва “Ушшоқи Хўжанд” номли ижро йўллари магнит тасмасига ёзиб қолдирилган.

Ҳар бир халқнинг қадрли мероси бўлгани каби, ўзбек халқининг Шашмақоми ҳам буюк бир бойлик саналади. Албатта йиллар давомида бу асарлар турли тўсиқларга учраши, ривожланишдан тўхташи мумкин эди. Лекин Бухоро яхудийлари ўзбек халқи билан биргаликда бу йўлда тинмай меҳнат қилди, заҳмат чекди. Бугунги кунда мақомларимизга бўлган эътибор юксак даражада. Шашмақомимизнинг бугунги даражасига халқимизнинг саъй ҳаракати, уринишлари, меҳнати билан биргаликда Бухоро яхудийларининг мақомларимизга бўлган меҳри ҳам сабаб десак, хато бўлмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ф.Тўраев. “Бухоро муғаннийлари”. “Фан”. Тошкент, 2008.
2. Ё.Хаимов “Левича хофиз” Тошкент, 1975.
3. “Ўзбек халқ мусиқаси” 5-жилд. Тошкент, 1959.